

Др Милица Вучковић,*
Ванредни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 347.426:347.241(41)
UDK: 349.6(41)
DOI: 10.5281/zenodo.14236555

ГРАЂАНСКОПРАВНА ЗАШТИТА ОД ИМИСИЈА У АНГЛОАМЕРИЧКОМ ПРАВУ**

Апстракт: Англо-амерички еквивалент имисија и суседских сметњи (*les troubles de voisinage*) европскоконтиненталног правног круга је институт одштетног права (*Tort Law*) – *private nuisance*. Њега, између осталог, одликује изражена некохерентност ставова у погледу основа одговорности и нејасне линије разграничења у односу на друге деликте англо-америчког одштетног права. Због тога је предмет нашег истраживања грађанскоправна заштита од имисија у праву Велике Британије, као „колевке” модерне англо-америчке фамилије правних система. Приватне сметње или приватно узнемиравање (*private nuisance*) су, услед све заступљеније јавноправне регулативе, прилично занемарено поље, и права Велике Британије, и, уопште, англо-америчког грађанског права, при чему се, и у тим оквирима, најчешће повезују са заштитом животне средине.

Кључне речи: имисије, англо-америчко одштетно право, суседско право, право заштите животне средине.

1. Увод

Елементи института „*private nuisance*” у праву Велике Британије су: постојање индиректног сметања уживања права на непокретности,

* milica@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID [0000-0002-3818-9588](https://orcid.org/0000-0002-3818-9588)

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-65/2024-03/200120 од 05.02.2024. године.

неразумност сметања и штета као последица тог сметања.¹ Суштину овог института чини постојање неког стања, вршење неке радње или неко пропуштање на једној непокретности, којим се прекомерно узнемирава коришћење и уживање права на другој непокретности.² Правило је да су наведени елементи конститутивни, с тим што конститутивност другог елемента (односно његових појединих конкретизација) варира, зависно од врсте штете. Што се тиче првог елемента – он је резултат преовлађујућег схватања у савременом англо-америчком праву и израз оног појавног облика имисија (*private nuisance*), који се током времена, у пракси и теорији, изборио за „титулу” „*private nuisance*”.³ Ради разумевања ове констатације, потребно је поћи од „традиционалног” појма приватних сметњи (*private nuisance*).

Приватна сметња је незаконита интерференција у коришћење непокретности и вршење права на непокретностима.⁴ Старији аутори наводе три врсте приватног сметања. Прва врста су задирања у сферу непокретности која се граниче са једним другим институтом англо-америчког одштетног права – „*trespass*”-ом, који представља директно и тренутно задирање у сферу непокретности. Примери за ову врсту узнемиравања су уједно били и први познати облици приватног сметања: сливање кишнице са суседног крова који надвисује туђу непокретност и продор грана дрвећа са једног земљишта, у сферу друге, суседне, непокретности.⁵ Прва врста приватних сметњи разликује се од „*trespass*”-а по томе што оне представљају индиректна и континуирана, или трајнија, задирања у сферу непокретности која припада другом правном субјекту.⁶ Друга врста су имисије које узрокују материјалну штету на непокретности у виду њеног физичког оштећења (нпр. један сусед држи на својој непокретности насип земље који доведе до појаве влаге на непокретности другог суседа; производи на својој непокретности вибрације којима се оштећују суседне зграде; емитује штетна испарења којима се оштећује вегетација на суседном земљишту).⁷ Трећа врста приватног сметања су утицаји, попут буке, вибрација, непријатних мириса, дима, испарења и сл., којима се омета уобичајено и мирно коришћење

¹ C. Elliot - F. Quinn, *Tort Law*, Harlow, 2015., стр. 283.

² T. E. Lewis, *Clerk & Lindsell on Torts*, (ed.) A. L. Armitage, London, 1961, стр. 636.

³ S. Hedley - N. Padfield, *Tort*, Oxford, 2008, стр. 183, C. Elliot - F. Quinn, нав. дело, стр. 283, F. Pollock, *The Law of Torts*, London, 1895, стр. 365.

⁴ F. Pollock, нав. дело, стр. 359, R. Owen, *Essential Tort Law*, London-Sydney, 2000, стр. 98.

⁵ F. Pollock, нав. дело, стр. 364.

⁶ F. Pollock, нав. дело, стр. 365.

⁷ T. E. Lewis, нав. дело, стр. 638-639.

непокретности.⁸ У савременој теорији англо-америчког права поменуте врсте сметњи се третирају само као поједини од бројних могућих појавних облика приватног узнемиравања, што значи да овде не важи принцип *numerus clausus*, иако се чини да су се поменуте врсте усталиле у пракси. То, даље, значи и могућност ширења овог појма и преклапања са другим деликтима одштетног права. Један вид приватних сметњи је и ометање, путем имисија, вршења права стварне службености и других стварних права на туђој непокретности.⁹ Треба нагласити да се све поменуте врсте сметњи сматрају приватним сметњама само уколико испуњавају услов индиректности и, по правилу, континуитета.¹⁰

2. Индиректност сметања

Индиректност сметања значи да је у питању имисија - по правилу се то сметање огледа у индиректним материјалним утицајима који погађају вршење права на непокретностима или на њој изазивају физичко оштећење (бука, непријатни мириси, дим, прашина итд.).¹¹ По правилима о „*private nuisance*” може се, изузетно, уколико не преовлађују елементи „*trespass*”-а, пресуђивати и у случајевима директног продора на суседну непокретност,¹² као нпр., корењем стабала са суседовог земљишта,¹³ или упадањем лоптица за крикет, које оштећују непокретност, у суседно двориште,¹⁴ због тога што у таквим случајевима нема директне усмерености неке људске радње на захватање у правно заштићену сферу непокретности, што представља конститутивни елемент „*trespass*”-а.

Најчешће је сметање у виду једног трајног стања, али се у теорији сматра да су могуће и једнократне сметње, свршене радње, које резултирају сметњом која се може сматрати за „*private nuisance*” и, по правилу,

⁸ Исто, стр. 639, F. Pollock, нав. дело, стр. 365.

⁹ R. Owen, нав. дело, стр. 98.

¹⁰ S. Hedley - N. Padfield, *Tort*, Oxford, 2008., стр. 183-184; C. Elliot - F. Quinn, нав. дело, стр. 283.

¹¹ T. E. Lewis, нав. дело, стр. 638-639; R. English, *The Tenant, his Wife, the Lodger and their Telly: a Spot of Nuisance in Docklands*, *The Modern Law Review*, no 5, 1996, Oxford, стр.727.

¹² P. Giliker, *Relationships between neighbors – England and Wales 1850-2000, The development of liability between neighbors*, Cambridge, 2010., стр. 31.

¹³ *Davey v. Harrow Corporation*, <http://swarb.co.uk/davey-v-harrow-corporation-ca-1957>, приступ: 07.07.2024. г., 13.30.

¹⁴ *Miller v. Jackson*, swarb.co.uk/miller-v-jackson-ca-6-apr-1977, приступ: 07.07.2024. г., 13.50.

потичу од вршења неког права на суседној непокретности.¹⁵ Када се ради о уживању у доколици и свакодневним активностима личног задовољства (*things of delight*) правило је да тај тип „повреде” не улази у поље домашаја овог института.¹⁶ Водећи прецедент по овом питању је случај *Hunter v. Canary Wharf Ltd and London Docklands Development Corporation* (1997).¹⁷ У овом случају, тужиоци су истакли два захтева – један везан за ометање пријема телевизијског сигнала, услед постојања 250 метара високог телевизијског торња у суседству, и други, који се односио на имисије прашине од извођења јавних грађевинских радова.¹⁸ Овде су била постављена два кључна питања, о природи сметања и о активној легитимацији у поступку поводом тих сметњи. Прво питање је било, да ли ометање пријема телевизијског сигнала може представљати приватну сметњу, а друго питање било је, да ли је за активну легитимацију у спору због имисија неопходно постојање имовинског интереса поводом непокретности. Највиши суд Уједињеног краљевства на прво питање дао је одречан одговор: само постојање зграде или другог објекта не може се окарактеристи као неразумно коришћење непокретности, те се ометање пријема телевизијског сигнала на овај начин не може сматрати приватном сметњом. На друго питање је одговорио потврдно: како се приватно сметање сматра деликтом против имовине, за стварну активну страначку легитимацију неопходно је постојање имовинског интереса поводом непокретности.¹⁹ Такође, у одлуци у овом случају наводи се став из правне теорије, који ће преузети и судска пракса, значајан за идентификовање заштићеног добра у случајевима приватних сметњи. По овом схватању, код „правих” случајева приватних сметњи, заштићено добро није физички интегритет личности, већ је то заштићено добро слобода да се права на непокретностима врше у

¹⁵ Т. Е. Lewis, нав. дело, стр. 638; S. Hedley - N. Padfield, нав. дело, стр. 184.

¹⁶ С. Elliot-F. Quinn, нав. дело, стр. 284; S. Hedley - N. Padfield, нав. дело, стр. 185; супротно Т. Е. Lewis, нав. дело, стр. 639-641.

¹⁷ <https://publications.parliament.uk/pa/ld199697/ldjudgmt/jd970424/hunter01.htm>, приступ: 21.06.2024. г., 07.40.

¹⁸ *Hunter and Others v Canary Wharf Ltd, Hunter and Others v London Docklands Corporation* (1997) 2 WLR 684; (1997) 2 FLR 342; (1997) Fam Law 601 (24th April, 1997), <http://www.bailli.org/uk/cases/UKHL, 1997/14.html>, приступ: 21.06.2024. г., 12.45, United Kingdom House of Lords Decisions, стр. 2.

¹⁹ М. Lee, *The Public Interest in Private Nuisance – Collectives and Communities in Tort*, The Cambridge Law Journal, no 74, 2015, p.338; *Hunter and Others v Canary Wharf Ltd, Hunter and Others v London Docklands Corporation* (1997) 2 WLR 684; (1997) 2 FLR 342; (1997) Fam Law 601 (24th April, 1997), 15.13, United Kingdom House of Lords Decisions, pp. 2-8; <http://www.bailli.org/uk/cases/UKHL, 1997/14.html>, приступ: 23.06.2024.

највећем могућем обиму.²⁰ С друге стране, изузетно, сметње које су изазивале емоционалну узнемиреност и растројство су такође могле бити повод за санкционисање у оквиру института *private nuisance*.²¹

3. Неразумност сметања

Други услов је да је сметање неразумно. Овај услов се у суседском праву заснива на општем схватању да заједнички живот на одређеном простору подразумева одређени степен узајамне обзирности и трпељивости. Разумност (*reasonableness*) је правни стандард који влада у англо-америчком праву вековима.²² Чак је и у правничком дискурсу тог поднебља термин „разумно” готово незаобилазан.²³ Његова садржина може бити врло разноврсна.²⁴ То се види и у овом случају, јер се овде испољава у неколико димензија, тј. испитује се помоћу више критеријума, као што су локација или месне прилике, осетљивост на

²⁰ Hunter and Others v Canary Wharf Ltd, Hunter and Others v London Docklands Corporation (1997) 2 WLR 684; (1997) 2 FLR 342; (1997) Fam Law 601 (24th April, 1997), <http://www.bailli.org/uk/cases/UKHL,1997/14.html>, приступ: 12.07.2024. г., 10.17, United Kingdom House of Lords Decisions, стр. 5 и J. G. Fleming, *An Introduction to the Law of Torts*, Clarendon Law Series, Oxford, 1967, стр. 186.

²¹ C. Elliot - F. Quinn, нав. дело, стр. 284; В., и случај Thompson - Schwab v. Costaki, <http://swarb.co.uk/thompson-schwab-v-costaki-ca-1956>, приступ: 14.07.2024. г., 10.19.

²² G. P. Fletcher, *Fairness and Utility in Tort Theory*, Harvard Law Review, no 3, 1972, стр. 556-564.

²³ „Ми не можемо ни почети расправљање о већини питања одговорности и кривице без да се претходно запитамо шта би хипотетичка разумна особа учинила у датим околностима”. G. P. Fletcher, *The Right and the Reasonable*, Harvard Law Review, no 5, 1985, стр. 949.

²⁴ Reasonable: правично, савесно, прикладно, исправно, неекцесивно, рационално, уздржано, умерено, толерабилно, неекстравагантано, неекстремно. <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com>, приступ: 04.03.2024. г., 12.56. *Reasonable person*: обична особа која пажљиво поступа, избегавајући екстреме. *Reasonable conduct*: фер и осетљиво поступање, засновано на разуму. Reasonable man: особа која се понаша у складу са здравим разумом (common sense), са добрим менталним капацитетом и стабилна особа. <http://thelawdictionary.org>, приступ: 09.03.2024. г., 10.43. У француском праву, термин „разумно” (*raisonnable*) означава меру нормалности која садржи у себи два комплементарна концепта: концепт прилагођавања одређеној норми или стандарду и концепт пропорционалности и равнотеже. Тиме, оно представља „омаж” стандарду римског права – *bonus pater familias*, и са њим повезане норме уљудног (*civilter*) поступања у правном промету. В., G. Khairallah, *Le „raisonnable” en droit privé français*, Revue trimestrielle de droit civil, no 3, 1984, стр. 444-455, 466-467. „Разумно је инкомпатибилно са ригидношћу, међутим, гипкошћу коју оно представља увек доминира идеја регулације: оно омогућава узимање у обзир особености сваког случаја, без да се икада дозволи продор арбитрерности”. G. Khairallah, нав. дело, стр. 467.

страни тужиоца, време вршења сметњи и њихово трајање и евентуално постојање зле намере код туженог, затим озбиљност и врста штете итд. У сваком конкретном случају, судија попуњава, коришћењем поменутих показатеља и ослањањем на своју слободну оцену,²⁵ овај правни стандард, тако што испитује, да ли је и у којој мери, нарушена равнотежа интереса тужиоца и туженог. Судија повлачи замишљену линију – праг разумног понашања. Ако је тужени у конкретном случају прекорачио тај праг, сматра се да је његово понашање било неразумно.²⁶ Тиме бива испуњен други услов, односно, други конститутивни елемент института *private nuisance*.²⁷

Начелна схватања појма разумног вршења права својине на непокретности, односно разумног коришћења непокретности можемо наћи у прецедентима (*key cases*). У случају *Southwark London Borough Council v Mills* из 1999. године,²⁸ разумно вршење права својине окарактерисано је као такво коришћење при ком се, поред сопствених интереса, води рачуна и о интересима суседа и о њиховим једнаким и једнако вредним правима на (истовремено) уживање њиховог непокретног добра. То је принцип „доброг суседа”.²⁹ Овај принцип је још познатији у виду изреке: „Дај и узми, живи и пусти друге да живе” (*Give and take, live and let live*). Она важи у корист и на терет свих власника непокретности које су повезане неком нужношћу (географском, економском, социјал-

²⁵ P. Giliker, нав. дело, стр. 30. *Quam rationabilis debet esse finis, non definitur, sed omnibus circumstanti inspectis pendet ex justiciariorum discretione*: Шта треба да буде разумна казна није дефинисано, већ је остављено дискреционој оцени судија, с обзиром на све околности. *Quam longum debet esse rationabile tempus non definitur in lege, sed pendet ex discretione justiciariorum*: Колико дуго треба да траје разумно време такође није дефинисано законом, већ је остављено дискреционој оцени суда.

²⁶ S. Hedley - N. Padfield, нав. дело, стр. 184.

²⁷ C. Elliot - F. Quinn, нав. дело, стр. 289.

²⁸ *London Borough of Southwark and Another v Mills*, 4AIIER, <http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1999/40.html>, приступ: 09.03.2024. г., 12.45. Тужилца је захтевала постављање одговарајуће звучне изолације у стамбеној згради у којој је живела, због прекомерне буке која је свакодневно долазила из осталих станова у тој згради (звучи разговора, телевизије, кувања и чишћења, плача деце, корачања итд.). Њен захтев је био одбијен, будући да је постојећи систем звучне изолације у тој згради био у складу са прописима, док је бука на коју се она жалила била окарактерисана као нормална и уобичајена за сваку стамбену зграду, „Разумно је да неко у свом стану држи тв апарат или машину за прање веша, док би било неразумно да такав апарат постави уз зид који његов стан дели од суседног, тако да се бука и вибрације беспотребно и без нужде преносе у суседство. Међутим, не схватам како је могуће сматрати неразумним то што неко једноставно живи у свом стану” – судија Lord Hoffmann, нав. одлука, стр. 8.

²⁹ Судија Lord Millett, нав. одлука, стр. 12.

ном у ширем смислу итд.), јер „та иста сметња за једног од суседа биће сметња том суседу од ког она данас долази“.³⁰ У оба случаја ради се о нормалном, уобичајеном коришћењу непокретности, које данас једном доноси корист, док други то мора да трпи, а већ сутрадан је ситуација обрнута. То се у цивилизованом друштву сматра разумним и нормалним. Отуда, суседско право има важну друштвену улогу, да одржи у равнотежи супротстављене интересе власника суседних непокретности.³¹

Када се ради о процени значаја месних прилика у утврђивању (не)разумности сметања, принцип, деривиран из једног од водећих прецедената *St. Helen s Smelting Co v Tipping Ltd.* (1865),³² је, да (не)разумност сметања (имисија) може и мора бити цењена, између осталог, и према месту налажења непокретности на којој се врши ометајућа активност или делатност и да оно што представља прекомерно узнемиравање у стамбеној зони не мора имати исти значај у индустријској зони.³³ Централни појам у тој анализи био је појам осетне и суштинске повреде нанете својини (*sensible injuries, sensible inconveniences*). То су такве повреде чије се последице читавају у осетном (приметном) умањењу комфора, уживања или вредности имовине, односно непокретности.³⁴ С друге стране, месне прилике не могу имати одлучујући утицај у случајевима повреде супстанце непокретности, у случајевима физичког оштећења ствари, као што је, нпр., деградација својстава земљишта и уништење вегетације на том земљишту.

Тужилац у овом случају је, јуна 1860. године, купио непокретност велике површине и знатне вредности. Наменио ју је изградњи кућа за становање, узгоју стоке, одгајању украсне и корисне вегетације, давању у закуп пољопривредницима, за становање и рад, као и само за становање. Ово земљиште се налазило у познатом индустријском крају, једном од тада водећих индустријских центара. Септембра исте године, у његовом блиском суседству отпочела је са радом велика топионица бакра. Три године након тога, тужилац је подигао тужбу због повреде права својине, жалећи се на велику штету нанету његовој непокретно-

³⁰ Исто.

³¹ Исто.

³² <http://swarb.co.uk/st-helens-smelting-co-v-tipping-hl-1865>, приступ: 05.06.2024. г., 15.00.

³³ С. Elliot - F. Quinn, нав. дело, стр. 286.

³⁴ House of Lords, *St Helen's Smelting Company v. Tipping*, *The American Law Register (1852-1891)*, Vol. 14, No. 2, New Series Volumes 5 (Dec. 1865), pp. 104-111, University of Pennsylvania Law Review, <http://www.jstor.org/stable/3302936>, преузето са 160.99.61.125, 04.05.2024, 09.34 UTC.

сти, услед имисија шкодљивих гасова, паре и сл., од радова на топљењу бакра (уништена вегетација и усеви, оболела стока, умањење могућности уживања користи и угодности од непокретности у односу на ситуацију пре појаве топионице, и знатно умањење вредности земљишта и стамбених и других објеката на њему).³⁵ Кључ одбране туженог био је у тврдњи да се ради о индустријском крају и да, иначе, у том крају није остало готово ниједног живог дрвета, а да је и остала вегетација уништена.³⁶ Иако је било констатовано да је знатна штета била узрокована уобичајеним и регуларним обављањем општекорисне делатности, одобрене од стране надлежног државног органа, и на месту које је било познато по радовима те врсте, крајњи закључак је био да регуларност и корисност шкодљиве делатности, као ни њена месна уобичајеност, не могу бити чињенице које ће оправдати суштинску штету нанету суседној непокретности.³⁷ У изреци одлуке је стајало: „Када постоји физичка повреда имовине, принцип локације је без значаја” (*Where there is physical damage to property, the locality principle has no relevance*).³⁸

По правилу, да би се констатовала неразумна употреба непокретности која чини имисију у смислу енглеског права, та сметња треба да буде трајног карактера. За процену прекомерности од утицаја је и временски период када се врши сметање (јутро, вече, викенд, радни дани и сл.).³⁹ Могуће је и да сметња краћег трајања, неконтинуирана сметња, буде окарактерисана као имисија.⁴⁰

4. Штета

Трећи конститутивни елемент овог грађанскоправног деликта јесте штета, као последица прекомерних имисија. Правило је да се мора доказати постојање штете да би се могло рећи да постоји утужива приватна сметња, осим у изузетним случајевима, (нпр. може се претпоставити штета када се са стрехе која надвисује суседно земљиште слива кишница на то земљиште, или када се ради о сметању у вршењу права стварне службености).⁴¹ Штета од имисија може бити: чиста имовинска

³⁵ Исто, стр. 104.

³⁶ Исто, стр. 106.

³⁷ Исто, стр. 107. В., и J. F. Brenner, Brenner J F., *Nuisance Law and the Industrial Revolution*, The Journal of Legal Studies, vol. 3, no. 2, 1974, стр. 416-418.

³⁸ <http://www.e-lawresources.co.uk/cases/St-Helens-Smelting-Co-v-Tipping.php>, приступ: 05.04.2024. г., 13.20.

³⁹ A. Beever, *The Law of Private Nuisance*, Oregon, 2013., стр. 38-39.

⁴⁰ Исто, стр. 39-42.

⁴¹ R. Owen, нав. дело, стр. 99.

штета (штета настала угрожавањем или повредом имовинских добара – штета на непокретности – земљишту и његовим припадностима, укључујући и непокретности по намени; ту улази и штета од повреде бестелесних непокретности – од повреде и других права на непокретностима, осим права својине), и то стварна штета и измакла добит (економски губитак), имовинска штета настала у вези са повредом или угрожавањем личних добара и нематеријална штета настала повредом или угрожавањем личних добара.⁴² По правилу, првенствено се узима у обзир материјална штета. Када се ради о имовинској штети, у енглеском праву постоји разграничење између њена три облика: физичке штете на имовинским добрима (*physical damage to property*), економског губитка проистеклог из штете на имовинским добрима (*economic loss arising from damage to property*) и чистог економског губитка (*pure economic loss*).⁴³

Нематеријална штета, сама по себи, начелно, није довољна, ни поред испуњених осталих услова, за постојање приватних сметњи. Ипак, могућ је и закључак да су енглески судови у том погледу показивали либералнији приступ у неким случајевима, с обзиром да су као nuisance третирали и трпљење блажих облика душевне узнемирености, који више нагињу моралном згражавању, као у прецеденту *Thompson – Schwab v Costaki* (1956), у ком је констатовано да има елемената прекомерних имисија у случају када неко води бордел у улици у стамбеном кварту познатом по угледним становницима.⁴⁴ Међутим, не би требало пребрзо и олако закључивати у том правцу, будући да се повреде нанете личности у енглеском праву третирају у оквиру института нехата (*negligence*), у оквиру широког и, чини се, недовољно прецизно постављеног појма *negligous shock*, и то под врло рестриктивним условима.⁴⁵ С друге стране, судови су се категорички одречно поставили према случајевима „ ремећења доколице” (*things of delight*), као у случају ометања лепог видика са непокретности, или у случају ометања пријема тв-сигнала.⁴⁶

Присуство физичке штете на имовинским добрима већи је гарант успеха тужбеног захтева за имисије (*action for nuisance*) него ли ремећење ком-

⁴² B. Pontin, *Nuisance Law and the Industrial Revolution: A Reinterpretation of Doctrine and Institutional Competence*, *The Modern Law Review*, no 6, 2012., стр. 1021-1026.

⁴³ C. Elliot - F. Quinn, нав. дело, стр. 26.

⁴⁴ Исто, стр. 284.

⁴⁵ Исто, стр. 38-54.

⁴⁶ R. English, нав. дело, стр. 726-727.

фора или узнемиравање у коришћењу непокретности. У наведеном случају (*Hunter v Canary Wharf Ltd and London Docklands Development Corp.*), тужба се односила, поред сметњи у пријему ТВ сигнала, и на имисије прашине, настале приликом изградње *Canary Wharf* зграде и торња. Имисије прашине биле су повод за надокнаду штете, ако би се доказала штета на имовинским добрима, очитована као умањење корисности или вредности непокретности.⁴⁷ У том истом случају је констатовано да треба разликовати наводну штету од ометања ТВ пријема самим постојањем зграде, од штете у ремећењу тв пријема неком техничком апаратуром, где би једино ова друга штета била утужива.⁴⁸

Кључно правило је да је постојање штете конститутивни елемент самог појма имисија. Без њега нема сметања које би било еквивалент прекомерним имисијама.

5. Закључак

Суштински задатак института приватних сметњи је успостављање „фер и разумне равнотеже између права тужиоца, на једној страни, на неометано коришћење његове непокретности, и права туженог, с друге стране, да користи своју непокретност у законите сврхе”.⁴⁹ Међутим, то је задатак који би институт приватних сметњи требало да остварује. У реалности, ради се о институту који је у англоамеричком праву, пре него што је довољно кохерентно и чврсто изграђен, са јасним линијама разграничења од других института одштетног права, готово потпуно занемарен у правној теорији, осим у контексту његове везе са правом просторног планирања и са еколошким правом. На примеру англоамеричког права можемо такође уочити тенденцију делимичног апсорбовања и потискивања грађанскоправне заштите од прекомерних имисија јавноправном регулативом.

И поред прецедентног модела одлучивања, који је супротност европско-континенталној правној традицији, налазимо велике сличности између института приватних сметњи, на једној страни, на „Острву”, и прекомерних имисија на континенту Европе. То је, пре свега, очигледно када се посматра садржина овог института. Прекомерност, абнормалност, претераност имисија или неразумност сметања имисијама, представља његов битан елемент. Додуше, појам приватних сметњи у англоамеричком праву нешто је шири од појма прекомерних имисија европскоконтиненталног права.

⁴⁷ S. Hedley - N. Padfield, нав. дело, стр.185.

⁴⁸ Исто.

⁴⁹ A. Beever, нав. дело, стр. 15.

ненталног права. Међутим, на континенту постоји пример швајцарског права, у ком се исте, стварноправне (суседскоправне) тужбе, примењују у свим случајевима прекорачења права својине и других стварних права на непокретностима, повредом правила суседског права. Затим, у француском праву, институт суседских сметњи (*les troubles de voisinage*) и до данашњих дана није регулисан законом, што значи да у његовом појму има места и за нове појавне облике ових сметњи. Такође, у француском праву је, као и у англоамеричком, грађанскоправна заштита од прекомерних имисија облигационоправна, а не претежно стварноправна, као у швајцарском и немачком праву. То нас доводи до штете. Штета је готово неизбежан пратилац имисија, те се и у оним правима која полазе од суседскоправне регулативе, облигационоправна заштита од прекомерних имисија показује неопходном. Параметри за одређивање прекомерности су, такође, готово идентични: место, време, интензитет и трајање имисија, озбиљност и врста штете, с тим што се у англоамеричком праву, као елемент за процену неразумности сметања некада појављује и зла намера.

Мере имовинске санкције у заштити од прекомерних имисија у англоамеричком праву идентичне су онима у европскоконтиненталним правима. Исто би се могло рећи за „однос снага” између натуралне реституције и новчане накнаде штете, односно за фактор који опредељује тај однос снага – јавни или општи интерес, или економска снага имитента. Разлика је једино у томе што судије англоамеричког правног поднебља имају за нијансу више смелости да искажу негативан став о таквој пракси, који би, по нама, требало да буде општеусвојено гледиште о примени мера имовинске санкције у заштити од прекомерних имисија. Сматрамо да се досуђивањем новчане накнаде штете настале од имисија, увек када иза имитента стоји интерес који се сматра јачим и значајнијим у односу на интерес оштећеног суседа, одашиље порука да се нечија грађанска субјективна права могу повређивати и угрожавати све док се за то плаћа одговарајућа цена.

Литература

Beever, A. (2013). *The Law of Private Nuisance*. Oregon: Bloomsbury Publishing

Brenner, J. F. (1974). Nuisance Law and the Industrial Revolution. *The Journal of Legal Studies*. vol. 3 (2).

Giliker, P. (2009). Relationships between neighbours – England and Wales 1850-2000. The development of liability between neighbours. 29-64.

- Elliot, C. Quinn, F. (2000). Tort Law. Harlow: Pearson.
- English, R. (1996). The Tenant, his Wife, the Lodger and their Telly: a Spot of Nuisance in Docklands. *The Modern Law Review*. no 5. 726-732.
- Khairallah, G. (1983-1984). Le "raisonnable" en droit privé français. *Revue trimestrielle de droit civil*. no 3. 1983-1984.
- Lee, M. (2015). The Public Interest in Private Nuisance – Collectivities and Communities in Tort. *The Cambridge Law Journal*. no 74. 329-358.
- Owen, R. (2000). *Essential Tort Law*. London - Sydney: Routledge-Cavendish
- Pollock, F. (1895). *The Law of Torts*. London: Steven & Sons
- Pontin, B. (2012). Nuisance Law and the Industrial Revolution: A Reinterpretation of Doctrine and Institutional Competence. *The Modern Law Review*. no 6. 1010.
- Fleming, J. (1967). *An introduction to the Law of Torts*. Oxford: Oxford University Press
- Fletcher, G. (1972). Fairness and Utility in Thort Theory. *Harvard Law Review*. no 3. 537-573.
- Fletcher, G. (1985). The Right and the Reasonable. *Harvard Law Review*. no 5. 949-982.
- Hedley, S. Padfield, N. (2008). *Tort*. Oxford: Oxford University Press
- Судска пракса*
- Miller v. Jackson, swarb.co.uk/miller-v-jackson-ca-6-apr-1977, приступ: 07.07.2024. г., 13.50.
- Hunter and Others v Canary Wharf Ltd, Hunter and Others v London Docklands Corporation (1997) 2 WLR 684; (1997) 2 FLR 342; (1997) Fam Law 601 (24th April, 1997), <http://www.bailli.org/uk/cases/UKHL,1997/14.html>, 15.13, United Kingdom House of Lords Decisions, стр. 2-8. приступ: 23.06.2024. г.
- Thompson-Schwab v. Costaki, <http://swarb.co.uk/thompson-schwab-v-costaki-ca-1956>, приступ: 14.07.2024. г., 10.19.
- London Borough of Southwark and Another v Mills, 4AllER, <http://www.bailli.org/uk/cases/UKHL/1999/40.html>, приступ: 09.03.2024. г., 12.45.
- House of Lords: St Helen's Smelting Company v. Tipping, *The American Law Register* (1852-1891), Vol. 14, No. 2, New Series Volumes 5 (Dec. 1865), pp. 104-111, *University of Pennsylvania Law Review*, <http://www.jstor.org/stable/3302936>, преузето са 160.99.61.125, 04.05.2024, 09.34 UTC.

Prof. Milica Vučković, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

CIVIL LAW PROTECTION AGAINST IMMISSIONS IN ANGLO-AMERICAN LAW

Summary

The Anglo-American equivalent of immissions and neighborhood disturbances (les troubles de voisinage) in the European-Continental legal circle is the tort law institute of private nuisance. Among other things, this legal institute features a prominent incoherence of attitudes regarding the grounds of civil liability and vague demarcation lines in relation to other torts envisaged in Anglo-American tort law. For this reason, the subject matter of this research is civil law protection against immissions in the law of Great Britain, as the “cradle” of the modern Anglo-American family of legal systems. Due to increasingly prevalent public law regulations, private nuisances or private disturbances are a rather neglected field, both in the law of Great Britain and in Anglo-American civil law in general. Even in those normative frameworks, private nuisances are most often associated with the protection of environment.

Keywords: *immissions, private nuisance, Anglo-American tort law, neighborhood law, environmental protection law.*

